

Пробиотики в современном птицеводстве

Лебедева Ирина Анатольевна, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела промышленного птицеводства, ФГБНУ «Уральский НИВИ», Екатеринбург

Щепеткина Светлана Владимировна, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения животных, член Союза ученых Санкт-Петербурга, Всемирной научной ассоциации по птицеводству, Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной терапии, Санкт-Петербург

1. В какие возрастные периоды цыплята-бройлеры и куры-несушки нуждаются в пробиотиках?

Ирина Лебедева. Пробиотические микроорганизмы оказывают влияние на формирование иммунитета и метаболизма. Чем раньше начинается применение пробиотиков, тем быстрее формируется микрофлора кишечника, тем выше резистентность птицы с первых дней выращивания.

У получающей пробиотики птицы на протяжении всего пищеварительного тракта (зоб, желудок железистый и мышечный, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, кишечник) отсутствуют воспалительные процессы, чего нельзя сказать о птице, которой дают антибиотики. Это подтверждается данными морфологических и гистологических исследований. Соответственно на производстве снижаются выбраковка и падеж птицы по причине заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Светлана Щепеткина. Пробиотики целесообразно применять в первые дни выращивания птицы либо после курса антибиотикотерапии, которая, как правило, назначается в первый день посадки. На некоторых яичных птицефабриках пробиотики используют при переводе несушек в цех, когда их организм испытывает технологический стресс и требует дополнительной поддержки иммунной системы.

Вполне, однако, возможно, что в хозяйстве нет необходимости использовать пробиотики.

Согласно классической схеме для принятия решения о целесообразности применения конкретного пробиотического препарата

сначала необходимо выделить основную бактериальную микрофлору, циркулирующую в хозяйстве. После этого проводят испытания активности действующего вещества выбранного пробиотического препарата в отношении выделенной микрофлоры.

При получении положительных результатов требуются производственные испытания данного препарата. Для этого формируют две группы птиц: опытную и контрольную; в опытной группе птицам скармливают или выпаивают пробиотический препарат согласно инструкции, а контрольная остается на основном рационе. На первом этапе для получения достоверного результата в технологической карте сохраняют выпойку витаминно-минеральных комплексов, подкислителей и других препаратов. После анализа результатов использования пробиотика в технологическую карту можно внести изменения, опять же при условии последующей систематизации и анализа результатов.

По завершении производственных испытаний проводят сравнительный анализ производственных показателей (заболеваемость, сохранность, эффективность лечения, среднесуточные приросты массы тела, конверсия корма, категориальность продукции).

По результатам исследований выполняется расчет экономической эффективности применения пробиотического препарата, и на основании полученных данных принимается решение о вводе пробиотика в технологический цикл птицеводческого хозяйства.

Следует отметить, что пробиотики, как и антибиотики, подлежат ротации, в этом случае предприятие сможет получать большую прибыль.

Мария Новикова. Так как основное действие пробиотиков – это восстановление нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, целесообразно использовать их с первых часов жизни птиц или сразу после применения антибиотиков.

В целом пробиотики действуют на организм птиц наиболее эффективно в раннем постэмбриональном периоде, в период интенсивного роста организма, в период полового созревания, в период после пика продуктивности и т. д.

Алексей Сканчев. Желательно применение пробиотика в первые часы жизни птицы для заселения ее кишечника полезной микрофлорой, а в дальнейшем его следует использовать в течение 7–10 дней после каждого курса антибиотикотерапии.

2. Какие функции выполняют пробиотики в организме птицы?

Ирина Лебедева. Микроорганизмы, применяемые в качестве пробиотиков, обладают рядом полезных свойств.

Во-первых, абсолютно точно доказано, что они улучшают пищеварение. Применение пробиотиков всегда приводит к повышению использования питательных веществ корма, его перевариваемости.

Во-вторых, пробиотики обеспечивают биозащиту кишечника. Вводимые с кормом микроорганизмы заселяют кишечник, и некоторые их штаммы, обладающие высокой адгезивной способностью, колонизируются, не давая тем самым возможности функционировать микроорганизмам патогенным.

В-третьих, пробиотические микроорганизмы способны трансформировать микотоксины, и это очень важно, поскольку некоторые адсорбенты сорбируют микотоксины не могут в силу своего строения и структуры.

Светлана Щепеткина. На данный вопрос однозначно ответить сложно, так как в зависимости от вида пробиотического микроорганизма, его физиологического состояния, количества колониеобразующих единиц, адгезивной, колонизационной и антагонистической активности его функции могут варьироваться в довольно широком диапазоне.

Под пробиотиками (от греч. pro – раньше и bios – жизнь) принято понимать микроорганизмы и продукты их ферментации, обладающие антагонистической активностью к патогенной микрофлоре, а также препараты, которые содержат живые микроорганизмы-симбионты, относящиеся к нормальной, физиологически и эволюционно обоснованной флоре желудочно-кишечного тракта.

В зависимости от действующего начала препараты-пробиотики подразделяют на группы.

Пробиотики на основе дрожжей и продуктов их жизнедеятельности служат источником полноценного и легкоусвояемого белка, а также витаминов группы В и стимулируют рост и продуктивность животных. Положительный эффект наблюдается на всем протяжении приема пробиотического препарата и прекращается сразу же после его отмены. Антагонистами патогенной и условно-патогенной микрофлоры дрожжи не являются.

При длительном использовании пробиотический препарат на основе дрожжей может нарушать пуриновый обмен, а также вызывать аллергические реакции из-за большого количества в его составе нуклеиновых кислот.

Пробиотики, содержащие споровые микроорганизмы, являются одними из самых распространенных, что связано с удобством их производства и с высокой устойчивостью во внешней среде. Вместе с тем споровые микроорганизмы относятся к «транзитным» представителям микрофлоры. Это аэробы, которые способны расти и размножаться

Новикова Мария Владимировна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела промышленного птицеводства, ФГБНУ «Уральский НИВИ», Екатеринбург

Сканчев Алексей Игоревич, директор ООО «Руника», Екатеринбург

только при условии доступа молекулярного кислорода. Чаще всего в состав пробиотических препаратов данной группы вводят различные штаммы *B. subtilis*. Этот микроорганизм широко используют и при производстве антибиотиков группы полимиксинов, поэтому пробиотики со споровыми микроорганизмами часто назначают вместо антибиотиков для вытеснения микроорганизмов патогенных.

В некоторых случаях, при длительном использовании и глубоком нарушении микробиоценоза кишечника, препараты, содержащие споровые микроорганизмы, могут провоцировать развитие дисбактериоза, привыкание и селекцию устойчивых к антибиотикам патогенных штаммов.

Пробиотики, содержащие лакто- и бифидобактерии, выполняют роль доноров нормальной персистентной микрофлоры кишечника. Препараты данной группы абсолютно безвредны, так как они нормализуют примембранное пищеварение: закрепляясь на слизистой оболочке, лакто- и бифидобактерии препятствуют ее контаминации патогенной и условно-патогенной микрофлорой. Пробиотические препараты с лакто- и бифидобактериями используют для заселения пищеварительного тракта животных нормальной микрофлорой с первых дней их жизни. Благодаря действующему началу пробиотиков данной группы стимулируются пищеварительные процессы, иммунная система, обеспечивается профилактика эшерихиоза, сальмонеллеза и других инфекций, вызываемых патогенной и условно-патогенной микрофлорой. При лечении инфекционных заболеваний пробиотики на основе лакто- и бифидобактерий восстанавливают микробиоценоз и пристеночное пищеварение. Антагонизм по отношению к патогенной флоре проявляется в разной степени у разных препаратов за счет продукции органических кислот.

Однако необходимо учитывать, что бифидобактерии крайне неус-

тойчивы к неблагоприятным условиям внешней среды, поэтому их назначение не всегда вызывает ярко выраженный клинический эффект. Лактобактерии же к неблагоприятным факторам внешней среды устойчивы, обладают высокой способностью к колонизации, стимулируют рост собственной полезной микрофлоры кишечника, в том числе и рост бифидобактерий. Колонизируя кишечник, лактобактерии создают в нем кислую среду, пригодную для молочно-кислой флоры и непригодную для условно-патогенных и патогенных микроорганизмов.

На основании результатов многолетних исследований пробиотических препаратов всех групп препаратами выбора для нас являются пробиотики, изготовленные термостатным способом на основе живых культур лактобактерий. На наш взгляд, применение таких препаратов является в промышленном птицеводстве направлением весьма перспективным. Еще в 1998 году нами на кафедре эпизоотологии Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины был разработан биокомплекс Мультибактерин на основе живых культур лактобактерий. Лактобактерии, входящие в состав биокомплекса Мультибактерин, ни при каких условиях не становятся патогенными и не способны вызывать заболевание ни у человека, ни у птицы. Многостороннее биологическое действие выбранных штаммов лактобактерий (высокая антибиотическая активность, стимуляция естественной резистентности, индукция эндогенного интерферона и др.) открывает широкие возможности для применения данного биокомплекса на всех этапах выращивания птицы.

Мария Новикова. Функций у пробиотиков множество, остановимся на наиболее важных для организма птиц:

– поддержание нормофлоры желудочно-кишечного тракта;

– стимуляция перистальтики и поддержание нормального состояния слизистой кишечника;

– нормализация обмена жиров и жирных кислот, водно-солевого и теплового обмена, обмена желчных кислот и билирубина;

– синтез витаминов ($B_1, B_2, B_3, B_5, B_6, B_9, B_{12}, K$) и некоторых незаменимых жирных кислот;

– выведение токсинов;

– регулирование клеточного и гуморального иммунитета;

– участие в усвоении кальция, фосфора и калия.

Алексей Сканчев. В состав пробиотиков входят живые бактерии из числа основных представителей нормального кишечного биоценоза, такие как лактоациллы, бифидобактерии, стрептококки и другие. В отличие от механизма действия антибиотиков механизм действия пробиотиков направлен не на уничтожение части популяции кишечных микроорганизмов, а на заселение кишечника конкурентоспособными штаммами бактерий-пробионтов, которые осуществляют контроль над численностью условно-патогенной микрофлоры путем вытеснения ее из состава кишечного микробиоценоза.

Бактерии-пробионты синтезируют в кишечнике птиц аминокислоты, ферменты и витамины, участвуют в общем метаболизме, частично компенсируют недостаток белков животного происхождения, ускоряют процессы переваривания и усвоения кормов. Пробиотики являются лечебно-профилактическими и ростостимулирующими препаратами, они физиологичны и безвредны для животных.

3. Можно ли говорить о влиянии пробиотиков на продуктивные и воспроизводительные показатели птиц?

Ирина Лебедева. Пробиотики можно использовать в качестве препаратов и кормовых добавок,

снимающих или сглаживающих стрессовые ситуации, которые приводят к снижению продуктивности птицы. Одним из проявлений стресса является усиление перестальтики кишечника и возникающее на этом фоне нарушение количественного состава нормальных микроорганизмов. Ввод в рацион пробиотиков позволит птице легче переносить стресс.

Светлана Щепеткина. На наш взгляд, оценить терапевтическую и экономическую эффективность пробиотика можно только в конкретных условиях производства. В качестве примера можно рассмотреть результаты производственных испытаний биокомплекса Мультибактерин на птицефабриках Ленинградской, Тюменской, Белгородской и Свердловской областей. Полученные данные свидетельствуют, что применение Мультибактерина при выращивании цыплят-бройлеров способствует повышению сохранности птицы от 2,9 % ($p < 0,05$) до 6,3 % ($p < 0,01$) в зависимости от благополучия по бактериальным болезням; увеличению прироста массы тела (от 5,0 до 14,9 %, $p < 0,01$) и убойной массы (от 7,3 %, $p < 0,01$ до 14,4 %, $p < 0,001$); повышает категорию мяса птицы и снижает конверсию потребления корма. Выпойка биокомплекса в течение двух дней перед убоем птицы позволяет снизить частоту выделения *Escherichia coli* на 10–56 % и *Staphylococcus aureus* на 3–13 %.

С учетом результатов проведенных исследований была разработана схема лечения колибактериоза птиц путем комплексного применения пробиотической композиции на основе *Lactobacillus acidophilus* и энрофлоксацина в дозе 3 мг/кг. Экономический эффект от предлагаемого метода составляет 3,66 рубля на 1 рубль затрат.

На крупнейшей яичной птицефабрике России ЗАО «Синявинская им. 60-летия Союза ССР»

Мультибактерин используется в технологическом цикле с 2010 года. Применение данного биокомплекса при посадке птицы в дозе 100 мл на 1000 кг живой массы два раза в день в течение 5 дней позволяет повысить сохранность цыплят на 0,93 %.

На основании многолетних исследований нами разработаны методические рекомендации по технологии ввода пробиотиков в технологический цикл птицеводческих предприятий. Мы считаем, что только системный подход и комплексный анализ позволяют получить результаты от введения пробиотиков в технологию выращивания птицы.

Мария Новикова. Пробиотики благодаря их положительному влиянию на весь организм птицы способствуют повышению таких показателей продуктивности, как валовый сбор яйца, масса яйца, среднесуточный прирост живой массы, выход грудных мышц, выход деловой молодки, продолжительность пика продуктивности.

В воспроизводительном плане пробиотики увеличивают выход инкубационного яйца и вывод суточного молодняка, повышают качество спермы петухов-производителей, удлиняют сроки продуктивного использования племенной птицы.

Алексей Сканчев. Пробиотики препятствуют проникновению патогенной микрофлоры во внутренние органы больной птицы.

Интенсивность роста бройлеров под действием пробиотиков повышается. Так, при применении пробиотиков на ряде птицефабрик среднесуточный привес в опытных группах по сравнению с контролем у бройлеров повысился на 0,6–8 г, а у молодняка яичного кросса – на 0,4 г.

В периферической крови цыплят увеличивается количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов. Рост количества эритроцитов и содержания в них ге-

моглобина свидетельствует о стимулирующем действии пробиотиков на окислительно-восстановительные процессы на клеточном уровне, а это положительно влияет на скорость регенерации клеток тканей организма, что является важным фактором в первые дни жизни бройлеров.

Можно говорить и о появлении функциональной взаимосвязи между фагоцитарным (моноциты) и клеточным (лимфоциты) звеньями системы иммунитета, что обеспечивает успешность защиты птиц от инфекционных заболеваний, таких, например, как инфекционный бронхит кур, вакцинация против которого проводится в первые сутки жизни цыплят.

При применении пробиотиков повышается общая сохранность бройлеров и молодняка яичного кросса.

4. В чем состоит экономическая целесообразность применения пробиотиков в птицеводстве?

Ирина Лебедева. Пробиотики (и кормовые добавки, и пробиотические ветеринарные препараты) достаточно технологичны. Их применение не изменяет существующей технологической схемы, не требует специального оборудования, не влечет за собой изменения рациона и схемы ветеринарно-профилактических мероприятий.

Мария Новикова. В настоящее время на рынке ветеринарных препаратов и кормовых добавок представлено огромное количество пробиотиков отечественного и зарубежного производства. Они различаются, причем в широких пределах, по таким критериям, как состав культур микроорганизмов, форма выпуска и стоимость. Использование пробиотиков отечественного производства, не уступающих по качеству зарубежными аналогам, но более деше-

вых, и выгодно, и экономически целесообразно.

Посредством повышения производственных показателей и качества получаемой продукции пробиотики при минимальных на них затратах увеличивают экономическую эффективность и рентабельность производства.

Алексей Сканчев. Считать нужно в каждом случае отдельно по хозяйствам.

5. Почему же пробиотики при всей их полезности не включены в стандарты рецептов комбикормов?

Ирина Лебедева. Применение пробиотических кормовых добавок в настоящее время достаточно широко распространено на птицеводческих предприятиях и нашего региона, и Российской Федерации в целом. Спектр задействованных пробиотических штаммов велик. Но единой направляющей по использованию пробиотических препаратов в ветеринарии не разработано. Кто-то применяет их с начала продуктивного периода, кто-то – в конце эксплуатации птицы или в ростовой период. Плюс во многих хозяйствах пробиотики пытаются использовать вместо антибиотиков.

Наработанный материал по пробиотикам велик, но недостаточно еще изучены их симбиотические свойства и взаимодей-

ствие с другими нутрицевтиками и фитобиотиками.

Светлана Щепеткина. Включение пробиотиков в стандарты рецептов комбикормов в 2000-х годах было очень популярным, но мы считаем данный подход нецелесообразным.

Во-первых, при температурной обработке живые микроорганизмы погибают, и теряется сам смысл применения пробиотика.

Во-вторых, введение в рецепт дополнительных ингредиентов существенно удорожает стоимость кормления.

В-третьих, согласно последним медицинским данным некоторые пробиотические микроорганизмы могут приобретать гены антибиотикорезистентности, а в связи с глобальной проблемой, связанной с применением антибиотиков, лучше было бы воздержаться от подобного рода экспериментов.

В то же время при грамотном подходе введение в рецепты кормов пробиотика может действительно повысить рентабельность производства. Так, компания «БИОТРОФ» разработала пробиотик, который выдерживает экстремирование, и после производственных испытаний вводит его в состав комбикормов на предприятиях Белгородской области.

Мария Новикова. Пробиотики относятся к кормовым добавкам

(препаратам), и их нельзя использовать без назначения специалистов. Бесконтрольное применение пробиотических препаратов, несоблюдение инструкций, в которых прописаны нормы ввода и дозировка, могут привести к снижению эффективности производства.

Вводят пробиотики точечно, для нормализации состояния птицы. Их нельзя применять совместно с антибиотиками (они снижают их эффективность), а также давать птицам, находящимся в угнетенном состоянии (пробиотики могут его усугубить за счет влияния на иммунитет и израсходовать последние жизненные резервы организма).

Действуя по ситуации, птицефабрики заказывают свои рецептуры комбикорма комбикормовому заводу или готовят комбикорм сами. Кроме того, пробиотики могут вводиться не только через комбикорма, но и через систему поения, что является более эффективным.

Таким образом, использование пробиотиков и способ их применения могут носить только рекомендательный характер.

Алексей Сканчев. Это живые микроорганизмы, они чувствительны к условиям содержания, погоде и т. д.

Их желательно применять на голодный желудок в течение 1 - 1,5 часов. ■

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Свиноматка опоросилась 2 дня назад. Одного мертвого поросенка извлекли рукой, введя ее в родовые пути. Видимые слизистые оболочки – с синюшным оттенком. Из родовых путей выделяется водянистая жидкость красно-коричневого цвета, с неприятным запахом. Животное лежит, на внешние раздражители почти не реагирует, температура тела 41,5 °С.

Поставьте диагноз и назначьте лечение.

Задачу составил доктор ветеринарных наук И. А. Рубинский, Екатеринбург

ОТВЕТ НА СТРАНИЦЕ 38